

Análise Crítica da Prisão Preventiva no Crime de Tráfico de Estupefacientes: Comentário ao Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 20 de Novembro de 2024.

João Da Cruz Da Imaculada De Araújo Gomes – joao.gomes@untl.edu.tl

Assistente Júnior da Faculdade de Direito, Universidade Nacional de Timor Lorosa'e

RESUMO

O presente artigo analisa criticamente o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 20 de novembro de 2024, que confirmou a aplicação da medida de coação de prisão preventiva a dois arguidos acusados da prática do crime de tráfico de estupefacientes. O estudo centra-se, em particular, na verificação dos pressupostos do perigo de fuga e do perigo de continuação da atividade criminosa, bem como na alegada violação do princípio da igualdade. Através da análise da decisão judicial, da legislação aplicável e da doutrina relevante, conclui-se que a prisão preventiva foi aplicada de forma conforme aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, não se verificando qualquer discriminação baseada na nacionalidade dos arguidos.

Palavras-chaves: prisão preventiva; perigo de fuga; princípio da igualdade; tráfico de estupefacientes; medidas de coação.

ABSTRACT

This article critically analyzes the Judgment of the Court of Appeal of Porto of 20 November 2024, which confirmed the application of the preventive detention measure to two defendants accused of the crime of drug trafficking. The study focuses, in particular, on the assessment of the requirements concerning the risk of flight and the risk of continuation of criminal activity, as well as the alleged violation of the principle of equality. Through the analysis of the judicial decision,

the applicable legislation, and relevant doctrine, it is concluded that preventive detention was applied in accordance with the principles of necessity, adequacy, and proportionality, and that no discrimination based on the nationality of the defendants was identified.

Keywords: preventive detention; risk of flight; principle of equality; drug trafficking; coercive measures.

1. INTRODUÇÃO

A prisão preventiva constitui a mais gravosa das medidas de coação previstas no processo penal, por implicar uma restrição direta ao direito fundamental à liberdade pessoal, constitucionalmente protegido. Em virtude da sua natureza excepcional, a sua aplicação encontra-se condicionada ao cumprimento rigoroso dos princípios da legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade, devendo ser aplicada apenas quando outras medidas menos gravosas se revelem insuficientes para garantir as finalidades cautelares do processo penal. Neste sentido, a prisão preventiva assume carácter de *último ratio*, sendo admissível apenas quando estejam verificados, de forma concreta e fundamentada, os pressupostos legais previstos no Código de Processo Penal.

No ordenamento jurídico português, o regime da prisão preventiva encontra-se previsto nos artigos 191.º a 204.º do Código de Processo Penal, em articulação com a Constituição da República Portuguesa, nomeadamente com o artigo 28.º, que consagra o direito à liberdade e segurança, e com o artigo 13.º, que estabelece o princípio da igualdade. Estas disposições impõem ao julgador um dever acrescido de fundamentação, exigindo a demonstração concreta dos perigos que justificam a aplicação da medida, designadamente o perigo de fuga, o perigo de continuação da atividade criminosa, o perigo de perturbação do inquérito ou da instrução do processo, bem como o perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas.

Neste contexto, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 20 de novembro de 2024 assume particular relevância, ao confirmar a aplicação da medida de coação de prisão preventiva a dois arguidos acusados da prática do crime de tráfico de estupefacientes, previsto e punido pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. A decisão judicial analisa, em especial, a verificação do perigo de fuga e do perigo de continuação da atividade criminosa, bem como a

alegada violação do princípio da igualdade, suscitada pelos arguidos, por serem cidadãos estrangeiros sem residência em território nacional.

O presente artigo tem como objetivo analisar criticamente o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 20 de novembro de 2024, avaliando a aplicação da prisão preventiva à luz dos princípios constitucionais da necessidade, adequação, proporcionalidade e igualdade. Pretende-se, assim, aferir se a decisão judicial respeitou os limites constitucionais e legais aplicáveis, bem como verificar se a fundamentação adotada pelo tribunal se mostra suficientemente concreta e adequada às exigências do processo penal.

Para a prossecução deste objetivo, será utilizada uma metodologia jurídico-dogmática, baseada na análise da decisão judicial, da legislação aplicável, da doutrina e da jurisprudência relevantes. O artigo encontra-se estruturado em três partes principais: numa primeira parte, procede-se ao enquadramento jurídico da prisão preventiva; numa segunda parte, analisa-se o acórdão em estudo; e, por fim, apresentam-se as considerações críticas e conclusões do trabalho.

Deste modo, o estudo pretende contribuir para a reflexão científica sobre a aplicação da prisão preventiva, reforçando a importância do respeito pelos direitos fundamentais e pela fundamentação rigorosa das decisões judiciais em matéria de restrição da liberdade pessoal.

2. METODOLOGIA

O presente artigo adota uma metodologia jurídico-dogmática, baseada na análise do Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 20 de novembro de 2024, da legislação aplicável, da doutrina e da jurisprudência relevantes. Inicialmente, procede-se ao enquadramento jurídico da prisão preventiva no ordenamento jurídico português. Em seguida, analisa-se criticamente a decisão judicial, com especial enfoque na verificação do perigo de fuga, do perigo de continuação da atividade criminosa e do princípio da igualdade. Por fim, confronta-se a fundamentação do tribunal com os princípios constitucionais da necessidade, adequação e proporcionalidade, de modo a avaliar a conformidade da decisão com o ordenamento jurídico português.

3. RELATÓRIO:

3.1.ENQUANDRAMENTO FÁCTICO E PROCESSUAL

O caso em análise incide sobre a apreciação da legalidade da aplicação da medida de coação de prisão preventiva aos arguidos AA e BB, fortemente indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, previsto e punido pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, cuja moldura penal abstrata é de quatro a doze anos de prisão.

No âmbito do primeiro interrogatório judicial, o Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca do Porto considerou estarem reunidos fortes indícios da prática do crime imputado, atendendo à apreensão de uma elevada quantidade de produto estupefaciente, concretamente 30,435 kg de haxixe, bem como de quantias monetárias no valor global de 1.369 euros encontradas na posse dos arguidos. Apesar de estes terem exercido o direito ao silêncio, o tribunal entendeu que os elementos constantes dos autos permitiam sustentar, com elevado grau de probabilidade, a sua participação nos factos.

A defesa sustentou que se trataria de uma situação pontual, invocando a inexistência de antecedentes criminais, a integração social dos arguidos e o exercício de atividade profissional lícita por um deles. Todavia, o tribunal concluiu que tais circunstâncias não eram suficientes para afastar a gravidade da conduta, o elevado alarme social associado ao tráfico de estupefacientes, o perigo de continuação da atividade criminosa, atento o carácter altamente lucrativo deste tipo de crime, bem como o perigo de fuga, considerando que os arguidos eram de nacionalidade estrangeira e não possuíam residência em Portugal. Acrescentou ainda que a quantidade de droga apreendida revelava um grau significativo de organização e experiência, incompatível com a tese de um episódio isolado. Com base nestes fundamentos, foi determinada a aplicação da prisão preventiva, além do Termo de Identidade e Residência, ao abrigo dos artigos 191.º a 193.º, 196.º, 202.º, n.º 1, alíneas a) e c), e 204.º, alíneas a) e c), do Código de Processo Penal.

Inconformados, os arguidos interpuseram recurso, alegando que não se encontravam verificados os pressupostos legais da prisão preventiva, designadamente os perigos de fuga e de continuação da atividade criminosa. Defenderam que o perigo de fuga foi indevidamente fundamentado na sua nacionalidade estrangeira e na ausência de residência em Portugal, o que, no seu entendimento, configuraria uma violação do princípio da igualdade consagrado no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa. Sustentaram ainda que a mera previsibilidade de

aplicação de uma pena de prisão efetiva não é, por si só, suficiente para justificar aquele perigo, bem como invocaram a violação do princípio da subsidiariedade da prisão preventiva, defendendo a aplicação de medidas menos gravosas, nomeadamente as previstas na Lei n.º 36/2015, de 4 de maio, relativas à fiscalização de medidas de coação em outros Estados-Membros da União Europeia.

O Ministério Público pronunciou-se, tanto em primeira instância como no Tribunal da Relação, no sentido do não provimento do recurso. O Tribunal da Relação do Porto, ao apreciar a questão, reafirmou o enquadramento legal da prisão preventiva nos termos dos artigos 202.º e 204.º do Código de Processo Penal, sublinhando que esta medida exige a verificação cumulativa de fortes indícios da prática de crime grave e de exigências cautelares concretas, devendo respeitar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

No caso concreto, o Tribunal considerou que a atividade criminosa indiciada apresentava um carácter internacional e organizado, evidenciado pela quantidade de estupefaciente apreendida e pela mobilidade frequente dos arguidos entre vários países, circunstâncias relevantes para a avaliação do perigo de fuga e da dificuldade de controlo através de medidas menos gravosas. Entendeu ainda que, embora a previsibilidade de uma pena de prisão efetiva não possa, isoladamente, fundamentar o perigo de fuga, pode ser valorada em conjugação com a gravidade dos factos e a ausência de laços estáveis com o território nacional.

Quanto ao perigo de continuação da atividade criminosa, o Tribunal concluiu que os elementos apreendidos indiciavam uma atividade estruturada e lucrativa, revelando um risco real de reiteração criminosa. Por fim, afastou a alegada violação do princípio da igualdade, esclarecendo que a decisão não assentou numa discriminação em razão da nacionalidade, mas em critérios objetivos e concretos ligados à natureza transnacional da atividade criminosa e às exigências cautelares do processo. Nestes termos, o Tribunal da Relação do Porto negou provimento ao recurso, mantendo a aplicação da medida de coação de prisão preventiva aos arguidos.

4. COMENTÁRIO:

4.1. PERIGO DE FUGA E PRINCÍPIO DE IGUALDADE

O perigo de fuga, conforme a própria designação legal sugere, refere-se à probabilidade razoável de que o agente se evada da justiça. Como se trata de uma possibilidade, a demonstração desse risco geralmente não ocorre de forma direta, mas se manifesta através de comportamentos indicativos¹.

O artigo 204.º define os requisitos gerais para a aplicação das medidas de coação, fundamentando-se no princípio da necessidade. Além das exigências específicas de cada medida, é imprescindível que pelo menos uma das condições gerais previstas neste artigo esteja presente, caso contrário, a medida não poderá ser aplicada. Dessa forma, excetuando a prevista no artigo 196.º, nenhuma medida de coação pode ser imposta se, no momento da sua aplicação, não se verificar concretamente algum dos pressupostos exigidos²:

- a) «Fuga³ ou perigo de fuga;
- b) Perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova; ou
- c) Perigo, em razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a tranquilidade públicas⁴».

¹ Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, 07 novembro 2023, processo n.º 2024/23.0GBABF – A. E1, Relator Margarida Bacelar, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/219011/>.

² LUÍS DUARTE BAPTISTA MANSO, ÉRICA NEVES DIAS, *Direito Processual Penal*, Volume I, 2ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 2009, p. 70.

³ Numa interpretação mais comum e imediata existiria propensão para entender a fuga em sentido restrito, como o acto de abandonar precipitadamente um local para evitar uma ocorrência desfavorável, abandono relacionado com a atitude de pretender sumir-se e procurar um esconderijo onde aquele que assim age conta não vir a ser descoberto.

Não é esse, porém, o único sentido das palavras empregues pelo legislador e não pode ser esse o sentido com que elas foram utilizadas na citada disposição legal.

Os conceitos de fuga e de perigo de fuga têm necessariamente um sentido muito mais amplo, traduzindo desaparecimento, debandada, desconhecimento de paradeiro, e devem, em nosso entender, estar associados ao incumprimento das obrigações de disponibilidade e comparência impostas pela lei processual penal (artigos 61º e 196º do Código de Processo Penal), *Vide in* Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 19 setembro 2007, processo n.º 6945-A/2007-3, Relator Carlos Almeida, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/79691/>.

⁴ Código de Processo Penal.

Os requisitos previstos são alternativos, devendo a sua verificação ocorrer de forma concreta e não com base em juízos abstratos, sendo essencial que estejam presentes no momento da aplicação da medida e não apenas no momento da prática do crime⁵.

«Por sua vez, qualquer medida desse tipo está sujeita ao princípio da legalidade, significando que a limitação dos direitos do arguido, em que se inclui a liberdade, só pode efetivar-se em função das exigências processuais de natureza cautelar admitidas por lei, conforme ao art. 191.º, n.º 1, do CPP.

À sua aplicação estará sempre subjacente a apreciação de critérios de necessidade, de adequação e de proporcionalidade, segundo o disposto no art. 193.º, n.º 1, do CPP, o que, no que à medida de prisão preventiva concerne, por ser a mais gravosa e que só será determinada se outras menos gravosas não forem adequadas ou suficientes (n.º 2 do mesmo art. 193.º e art. 202.º, n.º 1, do CPP)⁶».

O acórdão, ao decidir pela manutenção da prisão preventiva, baseou-se na necessidade de preencher pelo menos um dos requisitos estabelecidos no presente artigo. Embora os arguidos tenham alegado que a sua nacionalidade e a falta de residência em Portugal não deveriam, por si só, fundamentar a medida, o tribunal considerou que a sua mobilidade internacional e a natureza da atividade criminosa indiciada (tráfico de estupefacientes) justificavam o perigo de fuga. Além disso, a quantidade de droga apreendida e o valor monetário encontrado apontavam para uma prática criminosa organizada e lucrativa, reforçando o perigo de reiteração. Assim, a decisão reconheceu que a prisão preventiva era necessária para salvaguardar os fins cautelares do que, uma vez que medidas menos gravosas não seriam adequadas para conter os riscos identificados.

O artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa estabelece o Princípio de Igualdade, garantido que:

«Artigo 13.º

(Princípio da igualdade)

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.

⁵ LUÍS DUARTE BAPTISTA MANSO, ERICA NEVES DIAS, *Direito Processual...* ob., cit., p. 70.

⁶ Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, 02 maio 2017, processo n.º 39/14.9GDSTC-B.E1, Relator Carlos Berguete Coelho, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/49676/>.

2. *Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual».*

Nas palavras J. CANOTILHO E VITAL MOREIRA «O princípio da igualdade é um dos princípios estruturantes do sistema constitucional global, conjugando dialeticamente as dimensões liberais, democráticas e sociais inerentes ao conceito de Estado de direito democrático e social (art. 2º)⁷».

O princípio da igualdade garante que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Nenhuma pessoa pode ser privilegiada, beneficiada, prejudicada ou privada de direitos com base em fatores como ascendência, nacionalidade, sexo, raça, religião, convicções políticas, condição social, entre outros.

No caso analisado, os arguidos alegaram que o facto de não terem nacionalidade portuguesa e de não residirem em Portugal não deveria, por si só, fundamentar a aplicação da prisão preventiva. De facto, a Constituição proíbe que qualquer indivíduo seja discriminado ou tratado de forma diferente apenas com base na sua nacionalidade ou território de origem.

Embora o princípio da igualdade impeça a discriminação arbitrária, não significa que todas as situações sejam tratadas de forma idêntica. A lei permite que se tomem medidas diferenciadas, desde que baseadas em critérios objetivos e razoáveis, e não em discriminação.

No caso concreto, o tribunal não fundamentou a prisão preventiva apenas na nacionalidade dos arguidos, mas sim em fatores objetivos e concretos, como:

- a) Mobilidade internacional dos arguidos, que aumentava o risco de fuga;
- b) Gravidade do crime de tráfico de estupefacientes, que possui moldura penal elevada e está associado a organizações criminosas;
- c) Elevada quantia monetária e quantidade de droga apreendida, que indicavam um risco de reiteração criminosa.

⁷ J. J GOMES CANOTILHO E VITAL MOREIRA, *Constituição da República Portuguesa*, Anotada, Artigos 1º a 107º, Volume I, 4ª Edição, Coimbra Editora, 2007, p. 336.

Assim, não houve violação do princípio da igualdade, pois a decisão judicial não discriminou os arguidos com base na sua origem, mas sim atendeu às circunstâncias concretas do caso para garantir a eficácia da justiça e a prevenção de novos crimes⁸.

4.2.PRISÃO PREVENTIVA

A decisão judicial ressalta que a mera possibilidade de uma pena de prisão efetiva não pode, por si só, justificar a prisão preventiva, pois isso equivaleria a uma condenação antecipada, violando o princípio da presunção de inocência⁹.

No entanto, a previsibilidade da pena pode ser considerada em conjunto com outros elementos para avaliar a existência de perigo de fuga. Isso significa que, se houver outros fatores concretos que indiquem um risco real de evasão do arguido, a perspectiva de uma pena severa pode reforçar essa conclusão.

A prisão preventiva, conforme estabelecido no artigo 202.º, é a mais severa das medidas de coação mais gravosa, sendo aplicada apenas quando as demais se revelarem inadequadas ou insuficientes¹⁰. Além disso, a sua aplicação exige a verificação de pelo menos uma das seguintes condições:

- a) *«Houver fortes indícios de prática de crime doloso punível com pena de prisão de máximo superior a 5 anos;*
- b) *Houver fortes indícios de prática de crime doloso que corresponda a criminalidade violenta;*
- c) *Houver fortes indícios de prática de crime doloso de terrorismo ou que corresponda a criminalidade altamente organizada punível com pena de prisão de máximo superior a 3 anos;*
- d) *Houver fortes indícios de prática de crime doloso de ofensa à integridade física qualificada, furto qualificado, dano qualificado, burla informática e nas comunicações, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, recetação,*

⁸ Constituição da República Portuguesa.

⁹ Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, 31 janeiro 2007, processo n.º 0710476, Relator Guerra Banha, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/19174/>.

¹⁰ (...) «devendo ser aplicada sempre em último ratio» Vide no mesmo acórdão.

falsificação ou contrafação de documento, atentado à segurança de transporte rodoviário, puníveis com pena de prisão de máximo superior a 3 anos,¹¹¹²» entre outros.

No caso em análise, a prisão preventiva foi aplicada nos termos da alínea a) do referido preceito nomeadamente há fortes indícios do crime tráfico de estupefacientes, previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 15/23, de 22 de janeiro, foram apreendidos 30,435 kg de haxixe e €1.369,00 em dinheiro, elementos que sustentam a tese de uma atividade criminosa organizada e não eventual e do artigo 204º alíneas a) e c), por existir perigo de fuga e de continuação da atividade criminosa nomeadamente os arguidos residem fora de Portugal e possuem uma mobilidade frequente entre vários países, indicando um risco concreto de evasão, embora a fiscalização de medidas de coação em outros Estados-Membros seja possível, o tribunal considerou que essa alternativa é mais complexa e morosa, justificando a prisão preventiva e o tráfico de estupefacientes é uma atividade de elevada rentabilidade, e os arguidos demonstraram estar inseridos em um contexto criminoso internacional pois a quantidade de droga apreendida e a organização da operação indicam um risco real de reiteração criminosa.

Dessa forma, o acórdão, ao manter a prisão preventiva, está em conformidade com os princípios da necessidade¹³, adequação¹⁴ e proporcionalidade¹⁵, e observa os requisitos legais exigidos para a aplicação da medida nos termos dos artigos 193.º, n.ºs 1, 2 e 3, e 202.º do Código de Processo Penal.

¹¹ Código de Processo Penal.

¹² GERMANO MARQUES DA SILVA, *Curso de Processo Penal*, Volume II, 4ª Edição, Editorial Verbo, 2008, p. 336.

¹³ «o princípio da necessidade, as medidas de coação só podem ser aplicadas em função de exigências processuais de natureza cautelar. (...) As exigências processuais de natureza cautelar que legitimam a sujeição do arguido a uma medida de coação, sempre por referência ao caso concreto e ao momento em que ocorre a sua aplicação, são as previstas no artigo 204º do CPP: fuga ou perigo de fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que este continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a tranquilidade públicas». *Vide in* MARIA JOÃO ANTUNES, *Direito Processual Penal*, Almedina, 2016, p. 137.

¹⁴ O princípio da adequação, consagrado no artigo 193º, nº 1, segunda parte, do CPP, exige que as medidas de coação a aplicar em concreto sejam adequadas às exigências cautelares que o caso requerer.

¹⁵ Segundo o princípio da proporcionalidade, estabelecido no artigo 193º, nº 1, parte final, do CPP, as medidas de coação devem ser proporcionais à gravidade do crime e às sanções que previsivelmente venham a ser aplicadas, dando-se assim cumprimento ao princípio da proporcionalidade em sentido amplo. A exigência de proporcionalidade decorre desde logo do artigo 27º, nº 3, alínea b), da CRP quando reserva a prisão preventiva para os casos em que haja fortes indícios de crime doloso a que corresponda pena de prisão de máximo superior a três anos. *Vide in* MARIA JOÃO ANTUNES, *Direito Processual...ob., cit., p. 138.*

A esse respeito SIMAS SANTOS E LEAL-HENRIQUES referem que, «Quando a lei fala em fortes indícios há que ter em conta a compreensão ou abrangência exata dessa realidade, pois que o legislador se não limitou a falar em indícios, mas em fortes indícios, o que inculca a ideia da necessidade de que a suspeita sobre a autoria ou participação no crime tenha uma base de sustentação segura. Isto é: não basta que essa suspeita assente num qualquer estrato factual, mas antes em factos de relevo que façam acreditar que eles são idóneos e bastantes para imputar ao arguido essa responsabilidade, sob pena de se arriscar uma medida tão gravosa como esta em relação a alguém que pode estar inocente ou sobre o qual não haja indícios seguros de que com toda a probabilidade venha a ser condenado pelo crime imputado¹⁶».

Diante da fundamentação apresentada, verifica-se que há fortes indícios da prática do crime imputado aos arguidos. Além disso, os fundamentos para a aplicação da prisão preventiva foram devidamente justificados, observando os requisitos legais e constitucionais.

4.3.CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA

O tribunal entendeu que havia risco concreto de continuidade da prática criminosa, dada a quantidade de droga apreendida (30,435 kg de haxixe) e o montante de dinheiro encontrado. Concluiu-se que os arguidos faziam parte de uma organização estruturada e que poderiam continuar suas atividades caso fossem soltos.

Segundo GERMANO MARQUES DA SILVA, «o perigo de continuação da atividade criminosa há-de resultar das circunstâncias do crime imputado ao arguido ou da sua personalidade. Atentas as circunstâncias do crime ou a personalidade do arguido pode ser de recear a continuação da atividade criminosa, o que importa evitar e a lei permite que para tal sejam aplicadas medidas de coação. Assim, por ex., se atentas as circunstâncias do crime e da personalidade do arguido for de presumir a continuação da atividade criminosa pode justificar-se a prisão preventiva. A aplicação de uma medida de coação não pode servir para acautelar a prática de qualquer crime pelo arguido, mas tão-só a continuação da atividade criminosa pelo qual o arguido está indiciado. É que nem a lei substantiva permite aplicação de medidas de segurança a qualquer pessoa com o fim de prevenir

¹⁶ SIMAS SANTOS E LEAL-HENRIQUES, *Código de Processo Penal anotado 1*, Volume, Editora Rei dos Livros, 2004, p. 995. *Apud* LUÍS DUARTE BAPTISTA MANSO, ERICA NEVES DIAS, *Direito Processual...* ob., cit., p. 72.

a sua eventual atividade criminosa, mas apenas medidas cautelares para prevenir a continuação da atividade criminosa pela qual o arguido está já indiciado¹⁷».

No caso em apreço, como já disse que há indícios fortes da prática do crime de tráfico de estupefacientes, tipificado no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 15/23, com uma quantidade de droga apreendida (30,435 kg de haxixe) e dinheiro (1.369,00 €), elementos que evidenciam uma atividade criminosa estruturada e internacional.

A argumentação dos arguidos de que a sua nacionalidade estrangeira e a residência fora de Portugal não constituem, por si só, fundamento para a prisão preventiva tem respaldo na jurisprudência. No entanto, a mobilidade frequente dos arguidos entre diversos países não é ocasional, mas sim um indício de estrutura organizada, o que eleva o risco de fuga e dificulta a fiscalização de medidas alternativas.

Do ponto de vista do perigo de continuação da atividade criminosa, a doutrina de GERMANO MARQUES DA SILVA apresentada, confirma que este deve ser aferido com base:

- a) Na natureza do crime - O tráfico de estupefacientes é uma atividade de alta rentabilidade e, muitas vezes, reiterada;
- b) Nas circunstâncias da prática criminosa - A apreensão de grande quantidade de droga e dinheiro sugere uma organização criminosa e não um ato isolado;
- c) Na personalidade do arguido - A participação em um esquema de tráfico internacional sugere envolvimento contínuo e uma predisposição para persistir na prática criminosa.

Com base nesta análise, é possível concluir que há efetivamente um perigo concreto de continuação da atividade criminosa, conforme os critérios defendidos por GERMANO MARQUES DA SILVA. Dado que os arguidos atuavam num contexto de tráfico organizado, a sua mobilidade e os indícios fortes de participação ativa justificam a aplicação da prisão preventiva, pois há um risco real de que voltem a praticar o mesmo crime, caso sejam libertados.

¹⁷ Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, 19 novembro 2024, processo n.º 6/24.4PALGS-B.E1, Relator Carla Francisco, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/229004/>.

5. CONCLUSÃO

A análise do Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 20 de novembro de 2024 permite concluir que a aplicação da prisão preventiva foi juridicamente sustentada e constitucionalmente legítima. O Tribunal procedeu a uma avaliação concreta e global das circunstâncias do caso, respeitando os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

Não se verifica qualquer violação do princípio da igualdade, uma vez que a nacionalidade dos arguidos não foi utilizada como critério discriminatório, mas como elemento factual relevante no contexto de uma atividade criminosa transnacional. Do mesmo modo, os perigos de fuga e de continuação da atividade criminosa foram devidamente fundamentados com base em dados objetivos.

Este acórdão constitui, assim, um contributo relevante para a compreensão dos limites e fundamentos da prisão preventiva no âmbito da criminalidade organizada, reafirmando o seu carácter excecional, mas necessário, quando as exigências cautelares o imponham.

6. BIBLIOGRAFIA

1. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Volume II, 4ª Edição, Editorial Verbo, 2008.
2. J. J GOMES CANOTILHO E VITAL MOREIRA, *Constituição da República Portuguesa*, Anotada, Artigos 1º a 107º, Volume I, 4ª Edição, Coimbra Editora, 2007.
3. LUÍS DUARTE BAPTISTA MANSO, ERICA NEVES DIAS, *Direito Processual Penal*, Volume I, 2ª Edição, Quid Juris, Lisboa, 2009.
4. MARIA JOÃO ANTUNES, *Direito Processual Penal*, Almedina, 2016.
5. SIMAS SANTOS E LEAL-HENRIQUES, *Código de Processo Penal anotado 1*, Volume, Editora Rei dos Livros, 2004.

7. JURISPRUDÊNCIA

1. Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, 02 maio 2017, processo n.o 39/14.9GDSTC-B.E1, Relator Carlos Berguete Coelho, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/49676/>.

2. Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, 07 novembro 2023, processo n.o 2024/23.0GBABF – A. E1, Relator Margarida Bacelar, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/219011/>.
3. Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, 19 novembro 2024, processo n.o 6/24.4PALGS-B.E1, Relator Carla Francisco, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/229004/>.
4. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 19 setembro 2007, processo n.o 6945-A/2007-3, Relator Carlos Almeida, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/79691/>.
5. Acórdão do Tribunal da Relação de Porto, 20 novembro 2014, processo n.o 27/24.7SFPRT-A.P1, Relator Juiz Pedro Vaz Pato, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/229118/>.
6. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, 31 janeiro 2007, processo n.o 0710476, Relator Guerra Banha, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/19174/>.

8. LEGISLAÇÃO

1. Constituição da República Portuguesa
2. Decreto-Lei n.o 48/95, de 15 de março, Código Penal.
3. Decreto-Lei n.o 78/87, de 17 de fevereiro, sobre Código de Processo Penal.